

SHE'RIYATDA BADIY HAQIQAT VA TARIXIY HAQIQATNING MUTANOSIBLIGI

Ganiyeva Gulmira Kozimjanovna

GulDU 2-kurs "Adabiyotshunoslik" yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5895038>

Annotatsiya: Mazkur maqola tarixiy haqiqatni badiiy haqiqatga aylantirish adabiyotda ustivor yo'nalishlari bo'yicha so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: o'zbek adabiyoti, badiiy, tarixiy, istiora, ramz.

Tarixiy haqiqatni badiiy haqiqatga aylantirish jahon adabiyotida ustivor yo'nalishlardan hisoblanadi. Tarixiy mavzuda yozilgan asarlar olis moziy voqeligini ko'z o'ngimizda jonlantirish bilan barobar ulardagi ijtimoiy-falsafiy mazmun bizga ma'naviy-axloqiy saboqlar beradi. Shu boisdan ham moziy voqeligining jonsiz sahifalari ma'noli manzaralar silsilasini hosil qiladi. "O'tmish voqea-hodisalar sharhi emas, aksincha, o'zining dardi-tashvishlari, quvonchlari, orzu-armonlari bilan suhbatdoshimizga, fikrdoshimizga aylangan ma'noli manzaralar o'quvchi ko'z o'ngida tirilgan holatda paydo bo'ladi. Ularda o'tmish bilan bugungi kunimizni bog'laydigan ildizlar mavjudligiga ishonch hosil qilamiz. Ana shu asnolarda inson o'z tarixisiz, o'tmish xotirasisiz yashay olmasligiga, kurashishi mumkin emasligiga qat'iy amin bo'ladi"¹. Ana shu jarayonda tarixiy asarlar o'ziga xos alomatlar hisobiga o'z imkoniyatlarini kengaytiradi. O'tmish voqeligi hamda tarixiy shaxslar xarakterini aks ettirish tamoyillariga ko'ra tarixiy asarlar real voqelik, ajdodlar qismatini yoritishdagi fakt va badiiy to'qima, ijtimoiy muhit, tarixiy kolorit, til va uslub muammolari tarixiy she'riyatga ham taalluqlidir. Faqat shuni ta'kidlash kerakki, tarixiy mavzudagi she'rlarda mazkur masalalar miqyosi va ko'lami nasriy asarlarga nisbatan chegaralangan bo'ladi.

Har bir tarixiy shaxs faoliyati yoki moziy voqeligi badiiy asarlarda turlicha talqin qilinishi mumkin. Bu – muallifning bilim darajasi, fikrlash qobiliyati va badiiy mahorati bilan bog'liq jarayondir. O'tmishda kechgan biron-bir voqea yoki tarixiy shaxs hayoti va taqdiriga oid bir necha asarlarning yuzaga kelishi yozuvchining hayot materialiga yondashuvi, badiiy-estetik o'zlashtirishi, ijtimoiy-falsafiy umumlashma, xulosalari hamda ifoda usullari bilan bir-biridan farqlanadi.

Ana shu jarayonda ijodkorning badiiy fikrlash tarzi, ijodiy individualligi, badiiy mahorati ham ayonlashadi. Badiiy uslub – shoir ijodiy qobiliyatining mustaqilligini, o'ziga xosligini ko'rsatuvchi bosh omil. U orqali ijodkor shaxsiyatini, har bir ijtimoiy-siyosiy voqelik badiiy adabiyot oldiga qo'ygan vazifalarga o'ziga xos javob izlashi, jamiyatning ma'naviy-intellektual ravnaqida

¹ Rahimjonov No'mon, Ko'bayev Qobil. Tarixiy qissalar haqiqat izlaydi. –T., Adolat, 2004.3-bet.

tutgan mavqeini ham aniqlash mumkin. Shuningdek, uslub ijodkorning o'ziga xos betakror badiiy olami bilan tanishtiradi. Frantsuz mutafakkiri Liu Lekler Byuffen «Uslub – bu odamning o'zi», deganda ana shu xususiyatlarni nazarda tutgan. Shunga ko'ra, tarixiy mavzudagi asarlarni o'rganish yozuvchining ijodiy shaxsi, uslubi va mahoratini belgilash imkonini beradi.

Ijod jarayoni har bir ijodkorda o'ziga xos tarzda kechadi. Asar yozish paytida uning shaxsi, dunyoqaraish, mahorati, ma'naviy-fikriy saviyasi, iqtidori, ijtimoiy hayot, tarixiy vaziyat, davr talabi hamda adabiyotning umumiy ahvoli bilan chambarchas bog'liq holda yuzaga chiqaradi. Ayni shu jarayonda ijodkorning ijodiy individualligi, fikrlashining o'ziga xosligi, ijodiy jabhaning tabiatini ham namoyon etadi.

“Tarixiy mavzuda bitiladigan asarda tarixiy voqelik, obrazli qilib aytganda, go'yo bir avra va astar, xolos. Mag'iz va bichim esa badiiy asarga qo'yiladigan bosh mezon – badiiylikdir”².

Har bir ijodkorning o'z nigohi bo'ladi. Va u har bir voqea va hodisani mana shu nigohi orqali ko'radi. Tarixiy mavzuda asar yozayotgan ijodkor ham har bir voqeani o'z nigohi bilan ko'radi va baholaydi. Bu “nigoh” yozuvchi o'z oldiga qo'ygan maqsadi, asarning kontsepsiyasidan kelib chiqadi.

Tarixiy mavzudagi she'rlarda mavjud tarixiy haqiqatni badiiy to'qimaga aylantirish jarayoni o'zgacha amalga oshiriladi. Bunda badiiy tasvir vositalari nasriy asarga nisbatan ko'proq qo'llaniladi. Shuningdek, ramzlar, istioralardan ham ko'p foydalaniladi.

Abduvali Qutbiddinning “Samarqand” deb nomlangan she'rini olaylik. Ushbu she'rda ushbu qadimiy shaharning o'ziga xos jihatlari tavsiflanishi kerak. Lekin shoir o'zgacha tavsiflardan foydalanadi:

Novvoyxona tomidan balandroqda
Bulut qo'nishdi,
Katta patir bo'ldi Darg'om tepasida,
Afrosiyob xarobalari yonida,
Alp yumshoq bulutni ushladi,
Burdalab uloqtirdi Zarafshonga...
“Samarqand sayqaldir ro'yi zaminga...”³

² <http://uchildiz.uz/tarixiy-haqiqat-badiiy-to'qima-va-uydirma/> Risolat Haydarova

³ Abduvali Qutbiddin. Bor. G'afur G'ulom nomli nashriyot-matbaa ijodiy uyi. – T., 2011. 291-bet.

Ya'ni shoirning ta'rifiga ko'ra Samarqandning mashhur patir nonlari samoviy tortiq va qudrat namunasi. Uni ushbu elga yaratgan tortiq etgan. Bu holat ifodasi shoirning she'rdagi bulutdan tushar yomg'ir – abri naysonda ungan bug'doydan tegirmonchi – alp qo'li bilan tayyorlangan un va Zarafshon – Ko'hak daryosi suvidan paydo bo'ladigan nonni boshqa hech qaerda tayyorlab bo'lmasligiga ishora qilmoqda. Uning noni ham Samarqandning xos belgilaridan ekanligi ta'kidlanmoqda. Shoir tarixiy haqiqatni badiiy haqiqatga aylantirishda mana shu kabi istiora va ramzlardan foydalangan.

Shoirning “Bobur” deb nomlangan she'ri yuqoridagi kabi o'z uslubini qo'llab she'r yaratadi.

Taxir g'am yutursen,
Zaxil rang yutursen,
Lahmlar kimniki, Bobur?
Bu maydon qonlidir.
Bu larzon onlidir,
Bu o'lim kimniki, Bobur?⁴

Bunda Boburning ham shoh ham shoir ekanligiga ishora qilinmoqda. Uning o'z Vatandan yiroqligi taxir g'am yutish va zaxil rangda yurishi orqali tavsiflanayotgan bo'lsa, Vatanga qaytish uchun turfa yo'llar izlaganligi – lahmlar qazilishi bilan izohlanmoqda. Uning shoh sifatida ko'p qon to'kkanligi, o'z vaqtida g'alaba nashidasini ham, mag'lubiyat alamini ham totganligi “qonli maydon” va “larzon on” kabi epitelar orqali aks ettirilgan. She'r so'ngidagi “Zahr topgan bolam qaydasen, Borur” deyilishidan esa uning Vatandan yiroqda hasratu firoqda vafot etganligiga, armonda o'tganligiga ishorani ilg'ash mumkin.

Shoirning “Ozodlik” deb nomlangan asarida:
Minglab ulug' zotlar tilovatidan,
Zirh o'ralgandir vatanimizga!
Hech qachon yorilmas, kuliga qorilmas,
Bilsinlar!
Tavba qilsinlar!
Qo'rg'onli, mustahkam millat,
Tarix kitobiga bitilgan hikmat⁵.

deyish orqali shoir o'zbek millatining o'tmish ajdodlari ruhi hamisha uni o'z duolari bilan qo'llab-quvvatlab turishiga ishonadi. Buyuk tarixga, shonli o'tmishga ega bo'lgan xalqning kelajagi ham ravon bo'lishiga, unga o'sha duolar zirh

⁴ O'sha kitob, 60-bet.

⁵ Abduvali Qutbiddin. Bor. G'afur G'ulom nomli nashriyot-matbaa ijodiy uyi. – T., 2011, 307-6et.

vazifasini o'tashiga sidqidildan ishonadi. Bu esa kitobxonda ham ishonch hissini uyg'otadi.

“Syujet – xarakter tarixidir, u xarakterni shakllantiradi, shu jumladan, syujetda qamrab olingan voqealar esa xarakter yaratish vositasidir”⁶. Syujet qurilishidagi izchillik ijodkor g'oyaviy niyatidan kelib chiqqan holda xarakterning namoyon bo'lishi bilan bog'liq tarzda aks ettiriladi.

Ma'lumki, she'rlarda syujet o'ziga xos tarzda ifodalanishi mumkin. Voqeaband she'rlarda epik syujet aks ettirilsa, ayrim she'rlari kechinma tavsifi lirik syujetni yuzaga keltiradi. Shu ma'noda tarixiy mavzudagi she'rlarda ham lirik syujetning o'ziga xos shakldagi ifodasini ko'rish mumkin. Ijodkor tarixiy voqelik bilan bog'liq biror bir syujetni lirik qahramonning kechinmasi, o'y-xayollari tarzida namoyon etadi.

Xususan, shoir Bahrom Ro'zimuhammadning “Navoiyga tatabbu” she'rida:

Yo Olloh
jamolingga oshiqman
ikki dunyodagi eng go'zal zotsan
Jamilsan, Jamilsan, Jamilsan
sen barcha go'zalliklar yaratuvchisi
yaratgan bisoting shunchalar go'zal
Rabbano, Rabbano, Rabbano⁷

deyish orqali ushbu she'rning lirik qahramoni bo'lgan Alisher Navoiy tilidan uning tasavvufiy qarashlarini kechinmalar tavsifi orqali aks ettirishga harakat qilgan. Ma'lumki, Alisher Navoiy naqshbandiya tariqatining yirik vakillaridan biri. O'z asarlarida va aynan “Lisonut tayr” asari orqali bu dunyo foniy-o'tkinchi ekanligini, boqiy dunyoda Yaratganning jamoliga etishish Olloh oshig'i uchun asosiy maslak ekanligini qayta-qayta ta'kidlagan. Shu ma'noda ushbu she'rda ham lirik qahramonning tavallolari va o'z Yaratganiga o'tinchi shu tarzda ifodalanmoqda. She'r nihoyasida shoir Alisher Navoiyning “Hijron o'qidin jismim ko'p yora ekan mendek” misrasidagi mazmuni talqin etishga harakat qiladi.

Koshkiydi sen
kamon otgan bo'lsang
o'shal o'qlar bag'rim teshgan bo'lsaydi
yuz mingta yara
o'q teshgan jarohat bo'lsaydi koshki
soyasi bo'lsaydi hech bo'lmaganda

⁶ Ummat To'ychiyev. O'zbek adabiyotida badiiylik mezonlari va ularning maromlari. – Toshkent, Yangi asr avlodi. 2011. – B. 332.

⁷ Abduvali Qutbiddin. Kunduz sarhadlari. – T., Mehnat, 1999. 94-bet.

“HAJR O‘QI”
deyman baribir
yolg‘onchi dunyoda
shunday der
quling⁸

Ma’shuqadan kamon o‘qlarini otishini o‘tinishi, bu – uning yorga nazar tashlashini o‘tinishi, ma’shuqa qaraganida uning kipriklari kamon o‘qlari singari oshiqning bag‘rini yaralaydi. Ushbu yaralar uchun oshiqning shukronasi va o‘qlarni “hijron o‘qi” deb atashi ma’shuqa ham unga uzoq hijrondan keyin mehr bilan tikilishidan, unga nazar tashlashidan umidvorlik deya baholash mumkin. Bunda shoir “kamon o‘qi”, “yuz mingta yara”, “o‘q teshgan jarohat”, “hajr o‘qi” kabi istioralardan unumli foydalangan.

Shoirning yana bir “Mansur Xalloyning so‘nggi so‘zlari” nomli she‘rida ham mana shu kabi o‘sha mutasavvufning dunyoqarashi aks ettirilganligining guvohi bo‘lish mumkin. She‘r uchun epigraf tarzida keltirilgan Yahmad Yassaviy baytlari ushbu she‘rni aynan xarakterlagan:

Bilmadilar mullolar Analhaqning ma‘nosin
Qol ahliga hol ilmuni Haq ko‘rmadi munosib.

Ushbu baytdan Yahmad Yassaviyning “Analhaq” g‘oyasini o‘z qarashlarida mujassam etgan mutasavvufning o‘ziga xos jihati, ya‘ni Ollohga etishish holatini tasavvuriga sig‘dirmaydigan jamoaga bunday baxtni anglash loyiq ko‘rilmaganligini anglash mumkin.

Nonning biri uvog‘i “men nonman” degani yanglig‘
“anal haq” dedi-ku mening ham ruhim
tushunmadilar
nondek oddiy haqiqatni tushunmagan kas
asl haqiqatni qay taxlit anglar⁹

Ya‘ni “Analhaq” g‘oyasiga ko‘ra butun Koinot Yaratganning nuri tajallisi va uning zarrotlari hisoblanadi. Bir butunning zarrotlari safida inson ham bor. Nonning uvog‘i yanglig‘ inson ham bir butunning bir zarra bo‘lagi hisoblanadi. She‘rdagi “non uvog‘i”, “non”, “asl haqiqat” istioralari aynan lirik qahramonning kechinmalari va g‘oya ifodasi uchun xizmat qilgan. O‘z butuniga qaytish Mansur Xalloy uchun ulkan baxt, shuning uchun ham she‘rning lirik qahramoni bo‘lgan Mansur Xalloy:

Barcha haqiqatlar oddiydir

⁸ Abduvali Qutbiddin. Kunduz sarhadlari. – T., Mehnat, 1999. 98-bet.

⁹ Abduvali Qutbiddin. Kunduz sarhadlari. – T., Mehnat, 1999. 102-bet.

Barcha narsa oson

Ko'zni erdan uzib

Olis bir yulduzga qaragan kabi¹⁰

deya o'zining aytayotgan g'oyasi, u amal qilayotgan ta'limot aynan ana shu oddiy haqiqat, Haqqa etishish, o'ziga qaytish ekanligi juda oddiy hayotiy misol orqali ya'ni osmondagi yulduzga nazar solgani kabi ekanligini tushuntirmoqchi bo'ladi. Bu o'rinda ham "yulduz" istiorasi mazmunni anglatishda qo'l kelgan.

Xullas, tarixiy mavzudagi she'rlarda mavjud tarixiy haqiqatni badiiy to'qimaga aylantirish jarayonida badiiy tasvir vositalaridan o'rinli foydalanish maqsadni amalga oshirishda qo'l keladi. Bunda tasvir vositalari nasriy asarga nisbatan ko'proq qo'llaniladi. Shuningdek, ramzlar, istioralardan ham ko'proq foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. – T.: O'zbekiston, 2000. – 74 b.
2. Mirziyoyev Sh. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom hamda shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. –T.: O'zbekiston, 2017. – B.78.
3. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –Toshkent: "O'zbekiston", 2017. 360 b.
4. Abduvali Qutbiddin. Kunduz sarhadlari. –T., Mehnat, 1999. 120 b.
5. Rahimjonov No'mon, Ko'bayev Qobil. Tarixiy qissalar haqiqat izlaydi. –T., Adolat, 2004.3-bet.
6. To'ychiyev Ummat. O'zbek adabiyotida badiiylik mezonlari va ularning maromlari. – Toshkent, Yangi asr avlodi. 2011. – B. 332.
7. Mirziyoyev Sh.Sh. O'zbekiston ijodkor ziyolilari bilan uchrashuvdagi ma'ruzasi. "Adabiyot va san'at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir"/Xalq so'zi, 2017 yil, 4 avgust.
8. Abduvali Qutbiddin. Bor. G'afur G'ulom nomli nashriyot-matbaa ijodiy uyi. – T., 2011. – 320 bet.
9. Shavkat Mirziyoyev. Adabiyot, san'at va madaniyat yashasa, millat va xalq, butun insoniyat bezavol yashaydi. www.xabar.uz.
10. <http://uchildiz.uz/tarixiy-haqiqat-badiiy-to'qima-va-uydirma/>Risolat Haydarova

¹⁰ Abduvali Qutbiddin. Kunduz sarhadlari. –T., Mehnat, 1999. 103-bet.

